

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA DARS FAOLIYATINI DIDAKTIK
METODLAR BILAN OLIB BORISH TEXNOLOGIYALARI**

**Ilmiy rahbar: Navoiy innovatsiyalar universiteti o'qituvchisi
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**

Ismoilova Malika Erkinovna

Navoiy innovatsiyalar universiteti

boshlang'ich talim yo'nalishi 1-kurs 2-guruh talabasi:

Egamberdiyeva Shohida Amirqul qizi

Annotatsiya: Mazkur maqola boshlang'ich sinflarda interfaol metodlarning o'quvchilarning kreativlik darajasiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot davomida turli interfaol usullar, jumladan muammoga yo'naltirilgan o'qitish, guruhda ishlash, loyiha asosidagi o'rgatish, raqamli texnologiyalar va o'yin metodlari ko'zga sazovor bo'lgan. Tadqiqot natijalari interaktiv metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlari, tanqidiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'rsatkichlarining oshishini aniqladi. Ushbu maqola amaliy sinovlar, nazariy asoslar va pedagogik tajriba asosida yaratilgan innovatsion o'qitish tizimini tavsiflaydi..

Kalit so'zlar: interfaol ta'lim, didaktik texnologiyalar, metod, ta'lim metodlari, tarbiya metodlari, interfaol metodlar, pedagogik mahorat.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию влияния интерактивных методов обучения на уровень креативности учащихся начальных классов. В ходе исследования рассматриваются такие эффективные подходы, как проблемное обучение, групповая работа, проектные технологии, цифровые инструменты и игровые методы. Результаты исследования подтверждают, что использование интерактивных технологий способствует значительному развитию творческих способностей,

критического мышления и навыков принятия самостоятельных решений у младших школьников. В статье описывается инновационная система обучения, разработанная на основе педагогического эксперимента, теоретического анализа и практических испытаний.

Ключевые слова: интерактивное обучение, дидактические технологии, метод, методы обучения, методы воспитания, интерактивные методы, педагогическое мастерство

Abstract: This article explores the impact of interactive teaching methods on the creativity levels of primary school students. The research examines various effective approaches, including problem-based learning, group work, project-based learning, digital technologies, and game-based methods. The results of the study confirm that the use of interactive technologies contributes to the development of students' creative abilities, critical thinking, and independent decision-making skills. The article describes an innovative teaching system developed on the basis of practical trials, theoretical foundations, and pedagogical experience.

Keywords: interactive learning, didactic technologies, method, teaching methods, educational methods, interactive methods, pedagogical skill.

Kirish;

Metod – (grekcha “metodos” so’zidan olingan bo’lib, yo’l, axloq usuli) degan ma’nolarni anglatadi. Bizga ma’lumki har bir dars davomida o’quvchini qiziqtirgan holda, yangi mavzuni tushuntrish jarayonida va olingan bilimlarni yodda saqlash uchun o’qituvchi tomonidan turli xil metodlar qo’llaniladi.

Boshlang’ich sinf o’qish darslarida asosan she’rlar, masallar, ertaklar, hikoyalar, afsonalar, maqollar va topishmoqlar, ilmiy-ommabop asarlar o’qib o’rganiladi. metodlardan tashqari, boshlang’ich sinf o’qish darslarida zamonaviy pedagogik texnologiya usullaridan “Aqliy hujum”, “Tarmoqlash”, “Guruhlar bilan ishlash”, “Blits texnologiyasi” kabilardan ham foydalanish yaxshi samara beradi.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, har bir darsda qanday metoddan foydalanish, darsda qanday usullarni qo'llash o'qituvchi tomonidan oldindan belgilab olinishi va puxta ishlab chiqilishi kerak.¹

Ta'lim metodi – o'qituvchining o'quvchilarga muntazam ravishda qo'llaydigan, o'quvchilarda o'z qiziqishlarini va aqliy qobiliyatlarini rivojlantiradigan, bilim va ko'nikmalarni egallashga yordam beradigan va ularni amalda qo'llay olishga imkon beradigan ish usuli hisoblanadi. Ta'lim metodlariga bir qancha olimlar o'zlarining fikrlarini bayon etganlar. Ta'lim metodi – zamonaviy darajada o'quv-tarbiyaviy maqsadlarga erishishiga yo'naltirilgan pedagog va o'quvchilarning o'zaro bog'liq faoliyat usullaridir. Boshlang'ich sinflarda dars jarayonida qo'llaniladigan yana bir metodlar tarbiya metodlaridir. Tarbiya metodi – tarbiya maqsadiga erishishning yo'li. Maktab amaliyotiga tatbiq etilganda bu metod tarbiyalanuvchi ya'ni o'quvchilarning ongi, irodasi, tuyg'ulari va xulqiga ta'sir etuvchi usul. O'quvchilarga dars mashg'ulotlarini o'qitish ya'ni ta'lim berish bilan birgalikda, o'quvchilarga tarbiya jarayonini ham birdek olib borish lozim. Ta'lim – tarbiya so'zi bir-biriga uzviy bog'liq. Shuning uchun ham o'quvchilarga tarbiya berish jarayoni uning o'qituvchisi tomonidan amalga oshiriladi.

Boshlang'ich sinflarni o'qitishda asosan – so'zlash, ko'rgazmali vositalardan foydalanib tushuntirish va ko'rish, tinglashga asoslangan metodlardan foydalaniladi. Bugungi kunda bir qancha rivojlangan mamlakatlarda ta'lim tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy texnikalarni qo'llash borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi – interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Interaktiv metodlarning turlari ko'p bo'lib, ta'lim tarbiya jarayonining deyarli hamma vazifalarini amalga oshirish maqsadlari uchun moslari hozirda mavjud.

¹ D.Ro'ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova "Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi(metodik qo'llanma)". Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti,2013;

Hozirgi kunda maktablarda boshlang'ich sinf o'qivchilarimizga "Vin diagrammasi", "Sinkveyin", "Bumerang", "Enerjeyzer", "4 Format" kabi metodlardan foydalanilib darslar o'tilmoqda. "Venn diagrammasi" metodi. Ikki yoki undan ortiq narsalarni qanday solishtirishni va qanday qilib solishtirishni o'rganishda foydalaniladi. Venn diagrammasi – ikki yoki undan ortiq narsalarni, voqealarni, odamlar va tushunchalarni taqqoslash va farqlash uchun ishlatiladigan metoddir. Odatda ushbu metod til va matematika fanlarida qo'llaniladi. Ushbu sodda grafik o'quvchilarning ikkita narsaning bir vaqtning o'zida turli xil va bir xil bo'lganligini tushunishlarini osonlashtiradi.

Dars tushuntirish jarayonida suhbat, tushuntirish, ma'ruza metodidan foydalanilsa, yangi mavzu tushuntirilib bo'lganidan so'ng esa amaliy metod turlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Amaliy metodlarga mashq, amaliy laboratoriya, didaktik o'yin kabi metodlar kiradi. Uyga vazifa berish jarayonida ham metodlardan foydalansa bo'ladi. Asosan bu vaziyatda kitob bilan ishlash ta'lim metodlarini ko'rishimiz mumkin. Bu metodga esa o'qish o'rganish, reja tuzish va kanspekt qilish kabi metodlar kiradi.²

Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. boshlang'ich sinflarda metodlardan foydalanish o'quvchilarda bo'lgan savodxonlikni oshirishga yordam beradi.

Ta'lim metodlari o'quvchilar bilimini oshirsa, tarbiyaviy metodlar o'quvchida ijtimoiy onglilikni, axloqiy qonun qoidalar hamda xuq-atvoriga va tuyg'ulariga ta'sir etuvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Interfaol metodlar maqsadi esa olingan bilimlarni yanda mustahkamlash va o'quvchilarni ziyraklikka,

² Akbar, T. (2022). Opportunities to Form Spiritual Competence in Students of the 10-11th Class. Web of Scholars: Multidimensional Research Journal, 1(8), 160-167.

topqirlikka va tanqidiy fikrlashga jalb etish hisoblanadi. O'qituvchi dars davomida darsga oid metodlarni qay darajada qo'llay olish bu o'qituvchining pedagogik mahoratidan darak beradi.³

Bizning fikrimizcha, ta'limiy o'yinlarga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

1. Ta'limiy o'yinlar o'quvchilar yoshiga mos bo'lishi kerak;
2. O'yinlar o'tilayotgan mavzu mazmun-mohiyatiga mutanosib bo'lishi lozim;
3. Ta'limiy o'yinlarni o'tkazish vaqti aniq belgilanishi shart;
4. Ta'limiy o'yinlar ham ta'limiy, ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi kerak.
5. Ta'limiy o'yinlarning o'tkazilish maqsadi, ahamiyati belgilanishi lozim.
- 6 Har bir ta'limiy o'yin o'quvchilarda nafaqat bilim, balki jamoada ishlash, o'zaro yordam va sog'lom raqobatbardoshlik ko'nikmalarini shakllantirishi lozim;
- 7.O'yin natijalari adolatli baholanishi va har bir ishtirokchining faolligi rag'batlantirilishi o'quvchining keyingi darslarga bo'lgan ishtiyoqini oshirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki dars jarayonini qiziqarli va innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etuvchi mahoratli "rejissyor" ham bo'lishi kerak. Bu esa kelajakda intellektual salohiyati yuqori avlodni tarbiyalashda muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR:

³ Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.

1. D.Ro'ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova "Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi(metodik qo'llanma)". Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti,2013;
 2. Akbar, T. (2022). Opportunities to Form Spiritual Competence in Students of the 10-11th Class. Web of Scholars: Multidimensional Research Journal, 1(8), 160-167.
 3. Shavkat Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.
 - 4.Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.
 5. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – Toshkent: Iste'dod, 2008.
 - 6.Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006.
 - 7.Bespalko V.P. Pedagogika i progressivnie texnologii obucheniya. – M.: Izdatelstvo IRPO MO RF, 1995.
 - 8.Zunnunov A. Pedagogika tarixi. (Darslik). – Toshkent: Sharq, 2004.
- O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.